

Oyun Okuryazarlığı ve (Dijital) Oyunlar Üzerine Bir Değerlendirme

A Review on Game Literacy and Games

Oğuzcan AKGÖL

Dr., Öğretim Üyesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, o.akgol@iku.edu.tr, 0000-0002-5771-1810

Anahtar Kelimeler

Oyun Okuryazarlığı,
Dijital Oyunlar,
Çocuk, Beceri,
Yeni Medya

Öz

Dijital oyunlar yapısı gereği etkileşimi içerisinde barındıran, son derece dinamik ve sosyal ortamlardır. Yeni iletişim teknolojileriyle beraber ortaya çıkan yenilikler oyunları doğrudan etkilemiş, dijital oyunlar tüm dünyada büyük bir pazar haline gelmiştir. Bu noktada oyun üreticileri oyunları daha ilgi çekici hale getirmek için çalışmalar yapmış; metin, ses ve görüntü üzerine çalışmalara yoğunlaşmışlardır. Üretim süreciyle oyunlara ilişkin çalışmaların yanında kullanıcılar açısından da farklı yaş gruplarından çok sayıda kişinin oynadığı dijital oyunlar bu yönüyle okuryazarlık bağlamında ele alınmaya başlanmıştır. Bu çalışma kapsamında Türkiye ve dünyadaki oyun pazarları sektörel raporlarından elde edilen istatistiksel veriler analiz edilerek incelenmiş, dijital oyunların yaş faktörüne göre kullanım alışkanlıkları oyun platformlarının açık kaynaklarından elde edilen verilerden hareketle istatistiksel analize tabi tutulmuş ve oyun okuryazarlığı meselesinin hem ebeveynler hem de oyun oynayanlar için hangi yönlerden ele alınabileceği tartışılmıştır.

Keywords

Game literacy,
Digital Games,
Children,
Skill,
New Media

Abstract

Digital games are highly dynamic and social environments that involve interaction due to their structure. Innovations emerging with new communication technologies have directly affected games, and digital games have become a huge market all over the world. At this point, game producers have attempted to make games more interesting; they have focused on text, sound and image. In addition to the production process and research on games, digital games have started to be discussed in the context of literacy, which are played by a large number of people from different age groups in terms of users. Within the scope of this study, the statistical data obtained from sectoral reports from the game markets in Turkey and the global sector are analyzed, the usage habits in the digital games are examined by age factor with the statistical analysis based on the data obtained from the open sources of game platforms, and it is discussed the ways in which the game literacy issue can be addressed for both parents and gamers.

Giriş

Yeni medya araçları günümüzde yaygın biçimde kullanılan, gündelik hayat içerisindeki rutinleri kökten etkileyen ve iletişimsel süreçleri etkileşim unsurunu merkeze almasıyla değiştiren ortamlardır. Bu noktada dijital oyunlar eğlence unsurunu içinde barındırmasıyla geniş kitleler tarafından tercih edilmekte, bu durum tüketim hızını arttırmakta ve oyunları küresel çapta büyük bir pazar yeri haline getirmektedir. Ancak dijital oyunlar yalnızca bununla açıklanamayacak kadar geniş niteliklere sahiptir. Farklı kültürlerden insanları bir araya getiren, onlara anlık iletişim kurma olanağı sağlayan ve bunu gerçekleştirirken eğlenceyi de içerisinde barındıran dijital oyunlar, aynı zamanda günlük yaşamın stresinden uzaklaşma, yeni arkadaşlıklar edinme ve gerçek hayattakinden farklı bir kimlik oluşturma imkanını da oyunculara sağlamaktadır. Konuyla ilgili Kari-Hans Kommonen (2014), kişilerin günlük hayat rutinlerinin dijital etkilerle değişmeye başlamasını yeni bir oyun oynama pratiği ekseninde değerlendirmiş; geleneksel oyun oynama davranışının bu sayede sanal ortamlara kaydığını ifade etmiştir (s.38).

Bu çalışma kapsamında Türkiye ve dünyadaki dijital oyun pazarı uluslararası çapta oyuncu sayısı, uluslararası çapta oynanan oyunların platformlara göre pazar büyüklükleri ve Türkiye’de oyun sektörüne yapılan yatırımlar rakamsal olarak incelenmiş, Gaming in Turkey’in 2022 ve 2023 yılında yapmış olduğu anket kapsamında elde ettiği bulgular doğrultusunda Türkiye’deki dijital oyuncuların yaş skalasına dair verileri yorumlanmış ve dijital oyunlarla okuryazarlık ilişkisinin bu bağlamda değerlendirilmesi yapılmıştır. Okuryazarlık faaliyetinin dijital oyunlar ekseninde neden önemli olduğu yapılan akademik çalışmalar ekseninde analiz edilmeye çalışılmıştır.

Türkiye ve Dünyada Dijital Oyun Pazarı

Dijital oyun endüstrisi özellikle teknolojik gelişmeler ışığında kendini güncelleyen, sadece güncellemekle kalmayıp her geçen gün gelişen büyük bir alandır. Dijital oyunların kendi içerisinde oluşturduğu ekosistem yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve teknolojik olarak da etkileşimi içerisinde barındırır. Paul Saffo (1992), ortaya çıkan her yeni teknolojinin bir kabul süreci olduğunu iddia eder. Saffo, bu süreci onar yıllık periyotlarla ifade etmektedir. Buna göre; ilk on yıllık süreç bir coşkuyu içinde barındırır, sonraki on yıllık süreç yeni teknolojinin piyasa ile bütünleşmesini sağlar, üçüncü on yıl ise teknolojinin benimsenmesiyle birlikte bir normalleşme sürecini beraberinde getirir (s. 19). Buradan hareketle dijital oyunların da benzer evrelerden geçerek kültür endüstrisinin içerisine dahil olduğunu söylemek doğru olacaktır. O’Hagan ve Mangiron (2013), dijital oyunların endüstriyel aşamaya geçişini beş aşamada ele almaktadır. Buna göre; 1980’li yılların öncesi erken gelişim dönemi, 1980’lerin ortası büyüme aşaması, 1990’ların sonuna kadar gelişme aşaması, 2000’li yılların ilk beş yılı olgunlaşma aşaması ve 2005’ten sonrası günümüzdeki haline gelme aşamasıdır (s. 45). Bu noktada dijital oyunlarla ilgili pazarlama stratejilerinin geliştiğini ve zaman içerisinde çeşitli stratejilerle şekillendiğini söylemek mümkündür (Büyükbakkal ve Cansabuncu, 2020, s. 2).

Dijitalleşmenin yoğun şekilde günlük hayatın içine girmesine ek olarak, 2019-2022 yıllarındaki pandemi sürecinde ev içi aktivitelerin artması dijital oyunların popülerliğini daha da yukarı çekmiştir. Öyle ki; bu dönemde oyun oynama süreleri artmış ve oyuncular arasındaki etkileşim üst seviyeye çıkmıştır (Küçükvardar ve Türel, s. 54). Oyun sektörünün izlenmesini yapan araştırma şirketi Newzoo’nun yayımlanmış olduğu *Küresel Oyun Pazarı Raporu*’na göre 2023 yılında dünya genelinde oyun oynayan kişi sayısı 183,9 milyardır. Toplam oyuncu sayısının kıtalara göre dağılımı da sektördeki büyümeyi ortaya koymaktadır. (Tablo 1.)

Tablo 1. Küresel Oyuncu Sayısı (2023)

Kıtalar	Kişi Sayısı (Milyar)	Yüzde (%)
Orta Doğu ve Afrika	7,1	4
Avrupa	33,7	18
Latin Amerika	8,6	5
Kuzey Amerika	49,9	27
Asya - Pasifik	84,6	46
Toplam	183,9	100

Kaynak: Newzoo, Küresel Oyun Pazarı Raporu, 2023.

Dijital oyun endüstrisinin büyümesini sağlayan temel sebeplerden ilki oyunların ücretsiz ve ulaşılabilir olmasıdır. Bu sayede markalar dijital oyunların geniş takipçi kitlesine ulaştırılabileceğini düşünmektedir (Houlihan Lokey, 2024). Bilhassa dijital mecralarda vakit geçiren kişilerin dijital oyunlara yönelmesi ve zamanının önemli bir kısmını burada geçirmeye başlamasıyla birlikte ortaya büyük bir pazar ihtiyacı çıkmış, ücretsiz sunulan oyunların içerisine konan ödül ve oyun içi satın almalarla ayrı bir pazarlama stratejisi belirlenmiştir (Houlihan Lokey, 2023). Küresel oyun pazarını oluşturan elementler ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 2. Küresel Oyun Pazarı (2023)

	Pazar Büyüklüğü (Milyar ABD Doları)	Oran (%)
Tarayıcı Oyunları	1,9	1
Konsol Oyunları	52,4	28
Kutulu Bilgisayar Oyunları	39,6	22
Mobil Oyunlar	89,9	49
Toplam	183,9	100

Kaynak: Newzoo, Küresel Oyun Pazarı Raporu, 2023.

Türkiye, özellikle 2000'li yıllardan itibaren farklı şirketlerin oyun alanına yatırım yapmasıyla birlikte oyunlar için önemli bir pazar olmaya başlamıştır. 2010 yılında bir milyon kullanıcıya ulaşan Sanalika oyunu, bu yönüyle sektörde önemli bir kırılmayı sağlamıştır. Türkiye'de mobil oyunların yükselişi ve uygulamalar üzerinden indirilebilir olmasıyla birlikte Peak Games önemli yatırımlar almış, bu sayede önemli ölçüde büyümüştür (peak.com).

Türkiye, oyun sektörü baz alındığında 2022 yılında en çok yatırım alan ülkedir. Game Factory'nin yayınladığı rapora göre 333 milyon dolar yatırım alan Türkiye, bu yönüyle Avrupa'da en çok yatırım alan ülke konumundadır. İkinci sırada 158 milyon dolar ile İngiltere yer alırken, üçüncü sırayı 60 milyon dolarla Norveç takip etmektedir (Turkish Startup Ecosystem Investment Report, 2022). Buna ek olarak; uzman görüşlerinin de yer aldığı PwC Küresel Eğlence ve Medya Görünümü Perspektifleri raporuna göre Türkiye'nin, 2021-2026 yılları arasında %24,1 bileşik büyüme oranıyla en hızlı büyüyen dijital oyun pazarı olacağı belirtilmiştir. Yine bununla birlikte aynı zaman dilimi arasında tüketici gelirinin %14,2 oranında artması beklenmektedir (Küresel Eğlence ve Medya Görünümü, PwC 2022). Bu özelliğinin ardından oyun sektörü içerisinde girişimlerin sayısı artmış, oyun ekosisteminde yer alan her bir parçayla büyüme gerçekleşmiştir. Aktif olarak var olan oyun stüdyosu sayısı 522 olup, bu rakamın 331'i İstanbul, 108'i ise Ankara olarak dağılmıştır (The State of Turkish Startup Ecosystem, 2022). Görüldüğü üzere dijital oyun pazarı

hem küresel bazda hem de ülke bazında büyük bir artış trendine sahiptir. Bunun en önemli belirleyicileri sırasıyla oyunların sosyalleşme imkânı sunması, oyunlardaki etkileşimin üst boyutta olması, oyunların keyifli zaman geçirme şansı tanınması ve ekonomik olarak avantajlı olması olarak söylenebilir.

Dijital Oyunlar ve Okuryazarlık İlişkisi

Okuryazarlık tarihinin gelişim süreci incelendiğinde kavrama ait tanımlamaların yıllar içerisinde değişim gösterdiğini görmek mümkündür. UNESCO bünyesinde ilk okuryazarlık tanımının yapıldığı 1951 yılında, kişilerin okuryazarlık tanımını basit ve kısa cümleleri anlamak ve devamında konuşmak olarak belirlemiştir. Görüldüğü üzere bu tanım son derece basit ve temel anlama pratiklerine dayanmaktadır. Okuryazarlık kavramına güncelleme 1960'lı yılların ilk çeyreğinde yapılmıştır. Buna göre UNESCO; dünya genelinde ortaya çıkan tüm toplumsal ve siyasi gelişmeler nedeniyle okuryazarlık tanımını kişinin yaşamış olduğu toplumun ilerlemesine katkıda bulunmak ve okuduklarını analiz edebilmek olarak yenilemiştir. Bu güncellenmenin ardından Birleşmiş Milletler, Roma'da aldığı kararlar en az beş yıl eğitim alan kişilerin medya metinlerini anlama düzeylerini baz alarak, herhangi bir kişinin en az bu düzeye sahip kişilerin anladıkları kadar medya metinlerine karşı farkındalığının oluşması şeklinde yeni bir tanımlamayı literatüre kazandırmıştır (Du Sautoy, 1966, s. 19).

Okuryazarlık kavramının yıllar içerisinde üzerine yeni anlamlar konularak çeşitlenmesi ve detaylandırılması sonucu geleneksel okuryazarlık kavramına dair düşünceler farklılaşmaya başlamış, geleneksel okuryazarlık tanımından uzaklaşılarak yeni bir okuryazarlık yaklaşımı ortaya konmuştur. Buna göre; modern toplumun istek ve ihtiyaçlarını yerine getirebilen, bilgi birikime sahip kişileri tanımlamak için kullanılan işlevsel okuryazarlık kavramı ön plana çıkmıştır. Bu kavram 1965 yılında Tahran'da Dünya Eğitim Bakanları Kongresi'nde resmen kabul edilmiştir (UNESCO, 1976, s. 79). Okuryazarlık kavramı zaman içerisinde kişilerin özgür olma hallerinin değerlendirilmesinde de kullanılmaya başlanmıştır. Öyle ki; kendini güncelleyen ve çağın gerekliliklerini yerine getiren kişi bu tanıma göre özgür kabul edilmekte, bu sayede resmi yazışmalar için gerekli olan niteliklere sahip olarak yazılanları okuma, anlama ve düşünce üretme gibi özellikleri yerine getirerek herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan hayatını sürdüreceğe hale gelebilmektedir (Güneş, 1992, s. 9).

Teknolojideki hızlı gelişim sonrası okuryazarlık kavramı mevcut haliyle yetersiz kalmaya başlamıştır. Zira; güncel vatandaşlık bileşenleri değişmiş, kişilerin kendilerini yenileme ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu yenileme devamında okuryazarlık kavramının kapsamını da değiştirerek yeni okuryazarlık türlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuş, mevcut okuryazarlık bileşenlerinin de güncellenmesi ihtiyacını doğurmuştur. 1990 yılında Tayland'ta gerçekleşen *Herkes İçin Eğitim Dünya Konferansı*'nda konu gündeme gelmiş, okuryazarlık kavramı işlevsel şekli vurgulanarak ön plana çıkartılmıştır (UNICEF, 1990, s.3). Okuryazarlık kavramında meydana gelen değişimin yeni okuryazarlık türlerini ortaya çıkartması zaman içerisinde içerik, görsel ve biçim yönünden farklılaşan dijital oyunların da ayrı bir okuryazarlık türü olarak ele alınmasını gerektirmiştir. Zira oyun okuryazarlığı kavramı mevcut teknolojik gelişmelerle direkt ilintilidir ve diğer okuryazarlık türleriyle farklılıkların ortaya konması önem arz etmektedir (Akgöl, 2023, s. 140). Okuryazarlık kavramı incelendiğinde bir kişinin okuryazar olmasına yönelik yerine getirmesi gereken ilk beceri, metinlerin ve yazılı içeriklerin yorumlanması ve anlamlandırılması faaliyetidir. Burada bahsi geçen yorumlama faaliyeti, içerisinde yaratıcılığı da barındırmaktadır. Zira oyunların içerisinde yer alan metinlerde yer alan simgeler ve onların içerdiği anlamlar yorumlanmayı gerektirmektedir (Burn ve Durran, 2007, s. 2). Oyunların sahip olduğu etkileşimli yapı, oyun içi aktivitelerin artmasını ve oyuncuların birbirleriyle sürekli olarak iletişimde olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda anlık ve zamanlı geri bildirimler de önem taşımaktadır. Bu sebepten oyunların içerisinde yer alan metinler ve görseller değişime açıktır (Frasca, 2001, s. 1).

Oyunların biçim ve anlatı ekseninde ele alınması, oyunlar ve okuryazarlık faaliyeti değerlendirilirken önemli noktalardan bir tanesidir. Oyunlar bir iç yapıya sahiptir, kendine has yapısı vardır ve özel bir dünyayı içinde barındırır (Aarseth, 2003, s. 3). Bu yüzden oyunları anlayabilmek ve içerisinde barındırdıklarına dair farkındalık oluşturabilmek için oyunlara özel ayrı bir okuryazarlık faaliyetinin ortaya konması gerekmektedir.

Dijital oyunlar doğası gereği dinamik bir yapıya sahip, etkileşimli ve yeniliklere açıktır. Bilhassa teknolojiye ortaya çıkan her yeni gelişme, dijital oyunlar üzerinde direkt tesir etmekte, oyunların iç yapısını ve teknik özelliklerini etkilemektedir. Dijital oyunlar sağladıkları itibarıyla pozitif ve negatif olmak üzere iki ayrı başlık altında değerlendirilse de kuşaklararası değerlendirme kriterleri ve risk algısı yaşa göre değişkenlik göstermektedir (Akgöl, 2023). Bu yüzden oyun oynayan ve farklı kuşaklara mensup kişilerin değerlendirme farklılıklarının anlamlı bir zemine oturabilmesi açısından oyun okuryazarlığı seviyelerinin ölçülmesi önemlidir. Özellikle yeni medya ortamlarının çoğalmasıyla birlikte ortaya çıkan katılımcılık özelliği, dijital mecraları günlük hayat rutinine almış ve oyun oynamayı seven kişilerin okuryazarlık becerilerinin incelenmesini gerekli kılmaktadır. Öyle ki; dijital oyunlar da en az yeni medya ortamları kadar kendi içinde karmaşık bir yapıya sahip olup, görüntü, ses ve içeriklere karşı farkındalık eşliğinin yüksek olması gerekliliğini beraberinde getirmektedir.

Dijital oyunları oynama pratiklerini anlamak; iletişim kurma, sentez oluşturma ve bütüncül bakmayı gerektirdiğinden bu yönüyle 21. yüzyıl becerileriyle de paralellik göstermektedir (Sağiroğlu, Bülbül, Kılıç ve Küçükali, 2020, s. 52). Okuryazarlık kavramının güncellenmesi bu açıdan dijital oyunların içinde barındırdıklarıyla birleşince erken yaşlardan itibaren okuryazarlık eğitimine başlanması gerektiği ve bunun hem yetişkinler hem de ilkokul çağından itibaren oyunlarla içli dışlı olmaya başlayan yaş kuşağını kapsaması gerektiğine dair fikir ağır basmaya başlamıştır (Tukuata, Schott, McCauley, Dreilinger ve Wakefield, 2010, s. 9.).

Marshall McLuhan, iletişim araçlarını tanımlarken, özellikle de kitle iletişim araçlarını kastederek, soğuk sıcak metaforunu kullanmaktadır. McLuhan'a göre (1995), sıcak iletişim araçları bireyleri için içerisine çok fazla dahil etmeyen, tek bir duyuya hitap eden yüksek veri akışı olan araçlardır. Bu tanımlamaya örnek olarak televizyon ve radyo gösterilmiştir. İki iletişim aracında da ön plana çıkan unsur izleyicilerin edilgen olmasıdır. Soğuk iletişim araçları söz konusu olduğunda ise bireye bilgi akışı tam ve eksiksiz gerçekleşmemekte, bireyin katılımıyla süreç tamamlanmaktadır. McLuhan bu tanımlamaya örnek olarak telefonu örnek göstermektedir (s. 162).

Dijital oyunlar ise etkileşimli yapısı, oyun içi deneyim sunması ve oyun oynayan kişileri sürecin bir parçası haline getirmesiyle McLuhan'ın kitle iletişim araçları için ifade ettiği ikili kategorinin dışında değerlendirilmeyi gerektiren kendine has bir yapıya sahiptir. Popüler olan medya araçlarından sonra ortaya çıkmalarına rağmen kendinden önceki medya araçlarını taklit etmeyip özgün içerikler sunması dijital oyunların en önemli ayırt edici özelliğidir. Burada önemli olan unsurlardan bir tanesi ise oyun deneyimidir. Oyun deneyimi, etkileşim kavramını fazlaca talep eder ve aynı oranda karmaşıktır. Bu yüzden kullanıcıların farkındalık eşiklerinin yüksek olması, oyun içi aksiyonlara karşılık verebilmek için ise sürekli aktif olmaları gerekmektedir (Tukuata, Schott, McCauley, Dreilinger ve Wakefield, 2010, s. 7).

Jo Kim (2009), oyunların içerisinde yer alan temel mekanizmaları anlatırken beş başlıktan bahseder; bunlar sırasıyla toplama, puan, geri bildirim, takas ve özelleştirme (Akt. Chatfield, 2010, s. 164). Ancak bu sınıflandırma yalnızca dijital oyunlara has olmadığı için eleştiriye açıktır zira diğer yeni medya mecralarından ayırt edici farklılıklar sunulmamakta ve dijital oyunların kendini farklı kılması

sağlayacak özellikler sunulmamaktadır. McGonigal (2011) ise oyunları oluşturan etmenleri sıralarken çok daha basit bir bileşen sunmuştur; buna göre oyunlar, hedefler, kurallar, geri bildirim ve gönüllü katılımdan oluşmaktadır (s. 67). Ancak bu sınıflandırma da tüm oyun türlerini kapsadığı için yetersizdir. Bu noktada dijital oyunların biçim, işlev ve güncel paradigmlar ekseninde sürdürülebilirliğinin sağlanması kaçınılmaz gözükmektedir.

Dijital oyunlar çeşitli metotları içerisinde barındıran metinler olarak tarif edilebilir. Oyunlar aynı zamanda oyun deneyimi söz konusu olduğunda ayrılmaz bir bütün olarak değerlendirilebilecek görsel, ses, yazı ve diğer ifade biçimlerine yönelik analiz yapabilme becerisini de bireylerden beklemektedir (Buckingham ve Burn, 2007, s. 324). Bu noktada oyun okuryazarlığı geleneksel okuryazarlık faaliyetleriyle kıyaslanarak işlevsel ve eleştirel olarak ayrımı ortaya koyan, daha kapsayıcı bir tanıma sahiptir. Okuryazarlığın işlevsel yönüyle oyun içi arayüzde gezinti yapabilmek, oyunun kontrolünü sağlayabilmek ve menüleri kullanabilmek anlatılırken; eleştirel okuryazarlık ile anlatılmak istenen bireylerin analiz, değerlendirme ve düşünme faaliyetini sergilemesidir (Bourgonjon, 2014, s. 8).

Oyunların okuryazarlık ile ilişkileri araştırıldığında eğitim (Woods ve Jeffries, 2021), öğrenme alışkanlıkları (Hanghoj, Kabel ve Jensen, 2022), öğrenme sürecinde analiz becerisi ve algı (Apperley ve Beavis, 2013), okuryazarlık becerilerinin gelişmesi ve beceri üzerindeki etkisi (Pucha, Arias-Flores ve Borja-Galeas, 2022) olmak üzere çeşitli başlıklar üzerinden tartışıldığı görülmektedir. Buna ek olarak oyunlar, metin analizleri ve aksiyon başlıkları altında daha detaylı incelenmekte ve bu durum oyun okuryazarlığı kavramının altında değerlendirilmelerinin önünü açmaktadır (Zimmermann, 2009, s. 49). Bu durum aynı zamanda 21. yüzyıl becerilerinin vurgulanması için oyun okuryazarlığı kavramı altında değerlendirmeler yapılmasının da gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu noktada oyun okuryazarlığının genç öğrenciler için sosyal ve kültürel sermaye olarak önemli bir kazanım sağlayabileceği söylenmektedir (Yeh, Chang ve Chen, 2019, s. 65). Aynı zamanda oyun okuryazarlığının öğrencilere eleştirel ve sistematik düşünme becerisi kazandırdığı, buna ek olarak yaratıcılıklarını ön plana çıkartarak yeni beceri setleri ve uygulamaları da kazandırdığı ifade edilmektedir (Salen, 2007, s. 310). Bu noktada oyun okuryazarlığının yalnızca öğrenciler için değil, akademisyenler ve arkadaş çevresini oluşturan kişiler tarafından da bilinmesi gerektiği fikri ifade edilmektedir (Robertson, 2018). Chuang, Chen, Chen, Shen ve Tsai (2011) ise oyun okuryazarlığının ebeveynler için de gerekli olduğunu ifade etmiş, aile içi problemlerin önüne geçebilmek açısından ebeveynlere dijital oyunların avantajlarının anlatılması gerektiğini, oyunlar sayesinde öğrenciler için çıkacak fırsatlardan bahsetmenin çocuklar ile ebeveynler arasındaki iletişimi daha sağlıklı hale getireceğini belirtmiştir (s. 110).

Değişen yaşam pratikleri ve toplumların dijitalleşmesiyle beraber oyunlar kendine ait bir dil oluşturmaya başlamış, yalnızca oyun içi diyaloglar ve metinler üzerinden analiz yapmak tek başına yeterli gelmemeye başlamıştır. Oyuncuların oyun dışı iletişim kanallarında kurmuş oldukları dil, oyun kültürüne dair fikir vermesi açısından önemlidir zira oyun kültürü teknolojinin insan hayatını etkilemeye başlamasıyla beraber değişmiş, dijital kültür oyun oynama biçimlerini değiştirmiştir (Biricik ve Atik, 2021, s. 448). Aynı zamanda dijital oyunların ağ üzerinden oynanabilir hale gelmesiyle birlikte yalnızca oyunların içeriği değil, oyun oynayan kişilerin oyun esnasında paylaştıkları da önemli hale gelmiştir (Bakıroğlu, 2013, s. 1049). Oyunların yaşamış olduğu değişim ve mevcut yapısı göz önüne alındığında oyun oynama davranışı yalnızca görevleri yerine getirme olarak görülmemekte, aynı zamanda çevrimiçi olarak iletişim kurma ve grup halinde oynanan oyunlarda iş birliği yapma gibi yetenekleri de beraberinde getirmektedir.

Habitus ve Oyun Oynama Pratikleri

Dijital oyunların okuryazarlık ile ilişkisi değerlendirilirken, ana unsurlardan bir tanesi dijital oyunculardır. Dijital oyuncu tanımlamasından bahsederken ilk olarak değinilmesi gereken hu-

sus habitus kavramıdır. Pierre Bourdieu (2015) habitus kavramını açıklarken toplumların yaşam biçimleri, kendisine has özellikleri ve davranış biçimlerinin ayırt edici yönleri olarak ifade eder (s. 5). Dijital oyunlar bağlamında habitus kavramı, oyuncuların oyun içi davranışlarını, tercihlerini ve etkileşimlerini anlamak için kullanılabilir bir çerçeve sunmaktadır. Oyuncuların oyunlara yaklaşımları, kendi sosyal ve kültürel geçmişlerinden kaynaklanan kendilerine özgü habitusları tarafından şekillendirilmektedir. Bu habituslar, oyun içi kararlar almayı, strateji geliştirmeyi ve hatta karakter seçimlerini etkileyen derinlikle öğrenme eğilimlerini ve kapasitelerini temsil etmektedir (Jacevic, 2002). Oyun dünyası, oyuncuların mevcut habituslarını yansıtmının yanı sıra; oyunun kendine has kuralları, hikayesi ve etkileşimleri aracılığıyla bu habitusları dönüştürebilir ve yeniden şekillendirebilir. Bu noktada Bourdieu'nün alan kavramına değinmek yerinde olacaktır. Bourdieu'nün, sosyolojik araştırma nesnelerini kavramsallaştırmak için kullandığı bu kavrama göre, alanların işlenmesi için her birinin kendi içinde mantığının olması gerekmektedir. Bu aynı zamanda oyunun kurallarının önemli olduğu anlamında gelmektedir. Bourdieu sosyolojik belirleyicilik anlamına gelen bu kavramın daha iyi anlaşılması için oyun metaforunu kullanmıştır (Wacquant, 2003: 97). Habitus ve oyun metaforu ile birlikte Bourdieu'nün alan teorisi de düşünüldüğünde dijital oyunlar habitusunun hem sıfırdan var edildiği hem de halihazırda yeniden üretildiği alanlar olarak değerlendirilebilir. Zira oyunlar, oyuncuların habituslarını daha da geliştirdikleri, etkileşimin olduğu, prestijlerin kazanıldığı ve sosyal ilişkilerin kazanıldığı ya da hasar aldığı dinamik ortamlardır. Bilhassa çok oyunculu çevrimiçi oyun türünde oyuncuların etkileşimleri ve sunulan rekabetçi ortam davranışları da etkileyen bir habitus alanı yaratmaktadır (Wacquant, 2006, s. 5). Bu şekilde dijital oyunlar, habitus kavramının modern anlamda bir karşılığı ve gözlem alanı olarak değerlendirilebilir. Buradan hareketle söylenebilir ki; çevrimiçi oynanan dijital oyunların hepsi kendi içerisinde bir habitusa sahiptir ve bu düzlemde yapılan seçimler esasında oyuncunun kendi gerçek hayatındaki bilgi, tecrübe ve yargılarına göre şekillenir.

Dijital oyuncular kendi oyun içi kimliklerini üretirken esasında sanal mecrada birer kariyer inşası gerçekleştirmektedir. Bu süreç esnasında oyun içi satın almalar artmakta, fazlaca bir zaman harcamak gerekmekte ve sonrasında bu yatırımın karşılığını oyun içerisinde alma beklentisi oluşmaktadır. Bu durum oyuncuların zaman içerisinde deneyimli oyuncu statüsüne ulaşmasının da önünü açmaktadır. Oyun uzmanlık alanlarını beş başlık altında tanımlanmaktadır, bunlar sırasıyla; *oyunculuk*, *seçici oyuncular (pro-gamer)*, *sıkı oyuncular (hardcore gamer)*, *usta oyuncular (game master)* ve *uzman oyuncular (game expert)* olarak ifade edilebilir. *Oyunculuk*, belirli aralıklarla oyun oynayan ve bu süre zarfında tek bir oyun türüne bağlı kalmayıp tüm oyun türleri arasında geçiş yapabilen kişileri tanımlamaktadır. *Seçici oyuncular (pro-gamer)* ise normal bir oyuncudan farklı olarak daha seçici tercihleri olan ve bu konuda belli bir uzmanlığı elde etmiş kişilerdir. *Sıkı oyuncular (hardcore gamer)* olarak adlandırılan oyuncu grubu, oyuncuları yalnızca eğlence amaçlı birer vakit geçirme aracı olarak görmezler. Bu grupta olan oyuncular bazı oyun türlerinde istikrarlı biçimde yer alırlar ve bu alanlara özel ilgileri söz konusudur. *Usta oyuncular (game master)* olarak adlandırılan oyuncu grupları, uzmanlık seviyesinde oyun kültürüne sahip olup, oyunlarda yer alan hataları tespit edebilecek ölçüde bilgi sahibi konumdadır. *Uzman oyuncular (game expert)* grubuna dahil olan oyuncular, oyunla ilgisi olsun olmasın tüm aşamalara hâkim olup, sürecin tamamına dair bilgi sahibi olan kişilerden oluşur (Binark ve Bayraktutan, 2011, s. 24). Oyunculara yönelik yapılan bu sınıflandırma aynı zamanda oyuncuların, oyun içi problemlere karşı çözüm üretme ihtimallerini de arttırmaktadır. Bir oyuncu ne kadar süre oyunlarda vakit geçirmiş ve tecrübelenmişse karşılaştığı zorlukları aşma konusunda da o

derece birikim sahibi olarak değerlendirilebilir.

Dijital oyuncular için oyunlar, 2000'li yılların başında teknolojide meydana gelen gelişmelerle beraber basit bir eğlence aracı olmaktan çıkmaya başlayarak sosyal etkileşime uygun kitlesel bir ortam haline almıştır (Ümmü, Rabia ve Çakır, 2021, s. 5796). İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte geleneksel oyun anlayışında da farklılıklar ortaya çıkmaya başlamış, oyun oynama biçimi tamamen dijital mecralara kayarak oynama pratiklerinin farklılaşmasının önü açılmıştır. Bu sayede bireysel ve grup aktivitesi olarak oynanan oyunlar, yeni medya ortamlarının gelişmesiyle birlikte sosyalleşme alanı ve pazarlama aracı haline gelmiştir (Akçetin, Çelik, Yaldır, Yaldır, Herand, 2017, s. 149). Bu durumun temelinde dijital oyunların endüstriyelleşmesiyle birlikte ticari yönünün ön plana çıkması yatmaktadır. Sormaz (2012)'a göre; çocuklar medyanın ve iletişim araçlarının he-definde yer almakta, yeni medya ortamlarının da tüketicisi konumundadır (s. 110-116). Özellikle çocukların bu süre zarfında yeni iletişim teknolojileriyle şekillenen bu imkanlara çabuk adapte olması ve oluşturulan yeni ortam sayesinde alışkanlıkları değişmiş ve dijital oyunlar daha çok sosyalleşmek için tercih edilmeye başlanmıştır. Bilhassa 12-15 yaş arası gençlerin büyük bir çoğunluğunun dijital oyun oynadığı, 2021 yılında İngiltere'de yapılan bir araştırmayla desteklenmektedir (Samur, 2022, s. 822).

Türkiye'de Dijital Oyuncular ve Yaş Skalası

Türkiye'deki oyun oynama davranışının yaşa göre incelemesi yapıldığında 6-15 yaş arasındaki çocukların %36'sının dijital oyun oynadığı görülmüştür. Bu oran 6-10 yaş grubunda %32,7, 11-15 yaş aralığında ise %39,4 olarak ölçülmüştür (TÜİK, 2021a). 2021 yılında yapılan Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre; Türkiye'de dijital oyun oynama oranlarının yaş grubu ve cinsiyet durumuna göre incelemesinde erkek çocukların dijital oyunları oynama oranı %46,1; kız çocukları ise %25,4 olarak hesaplanmıştır. 6-10 yaş grubunu oluşturan erkek çocukların dijital oyun oynama oranı %38,7, benzer gruptaki kız çocukların oranı ise %26,4 olmuştur. Son olarak 11-15 yaş grubu erkek çocuklarında bu oran 53,7; kız çocuklarında ise 24,4 olarak hesaplanmıştır (TÜİK, 2021a).

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nda dikkat çeken bir diğer istatistik düzenli oyun oynama kategorisinde ortaya çıkmıştır. Buna göre; dijital oyun oynadığını ifade eden 6-15 yaş grubundaki kişilerin 94,7'si haftanın her günü ya da haftada en az bir kez dijital oyun oynadıklarını belirtmiştir. Bu yaş grubundaki dijital oyun oynayan kişilerin cinsiyet dağılımlarına göre analizinde ise erkek çocuklarının %96,2, kız çocuklarının ise %91,8 oranında olduğu saptanmıştır (TÜİK, 2021b). Bu noktada önemli hususlardan bir tanesi ebeveynlerin ve çocukların dijital oyunlara bakış açılarındaki farklılıklardır. Gerek nesil farklılığı gerekse de bu farklılığın oyunlardaki risk faktörünün değerlendirilmesi üzerindeki etkisi oyun okuryazarlığı meselesinin ele alınması noktasında önem taşımaktadır. Oyunlar, yalnızca genç kuşak tarafından oynanmamakta, aynı zamanda orta ve üst yaş grubundaki kişilerce de tercih edilmektedir. Gaming in Turkey'nin 2023 yılını baz alarak yaptığı *Türkiye Oyun Sektörü Raporu*'ndan alınan Türkiye'deki Oyuncuların Yaşa Göre Dağılım Oranları bu konuda fikir vermesi açısından önemlidir.

Oyunların her geçen gün genişleyen kitlesi istatistikler incelendiğinde de rakam boyutunda karşımıza çıkmaktadır. 2021, 2022 ve 2023 yılları arasında yüzde bazında görülen artış; Türkiye'de oyun oynamaya yönelik potansiyelin varlığı, oyunların ulaşılabilir olması ve sağlamış olduğu sosyalleşme imkânı ile eğlence vaadi birleştiğinde önümüzdeki yıllarda mevcut oranların daha da artması ihtimalini doğurmaktadır.

Tablo 3. Türkiye’de Oyuncuların Yaşa Göre Dağılımı

Yaş Aralıkları	Oran-% (2021)	Oran-% (2022)	Oran-% (2023)
18-24 Yaş	25	27	25-30
25-34 Yaş	35	38	35-40
35-44 Yaş	26	30	25-27
45-54 Yaş	12	4	
55-64 Yaş	2	1	
Toplam	100	100	100

Kaynak: Gaming In Turkey, Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2022.

Tablo 4. Türkiye’de Oyuncuların Yaşa Göre Dağılımı (2023)

Yaş Aralıkları	Oran-% (2023)
18-24 Yaş	25-30
25-34 Yaş	35-40
35-44 Yaş	25-27
45-65 Yaş	10 (+/-)
Toplam	100

Kaynak: Gaming In Turkey, Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2023.

Dijital Oyunlarda Risk ve Algı Kavramları

Dijital oyunlar yapısı gereği teknolojiyle iç içedir ve uygulama alanı internet tabanlı sistemlerdir. Zaman içerisinde tür bakımından çeşitlenen dijital oyunlar, yalnızca çevrimiçi platformlar üzerinden oynanmamaktadır. Özellikle konsol ve bilgisayar üzerinden oynanan dijital oyunlar biçim yönünden kuvvetli, çevrimiçi özelliklerinin dışında çevrimdışı olarak da oynanabilen yapıya sahiptir. Dijital oyunların içerdiği riskler değerlendirilirken ilk bakılması gereken nokta oyun mecraları ya da ortamlarından ziyade oyun oynayan kişilerdir. Zira oyunları insan unsurundan bağımsız düşünmek mümkün değildir. İnsan faktörünün dahil olması oyun oynayan kişilerin ruh hali, hayata bakışı ve algı düzeylerini de değerlendirmeye almayı zorunlu kılmaktadır. Eğer bir oyuncu duygusal bir yapıya sahipse, yaş olarak farkındalık eşiği düşükse oyun içerisindeki sözlü tacizler ve argo kelime kullanımlarının bahsi geçen kişileri etkileme ihtimali son derece yüksektir (Anderson, 2004, s. 113). Oyunlar, çevrimdışı olarak oynanırken bireyselliği ön plana çıkartmaktadır. Bu sebeple kişilerarası oluşabilecek risklere dair farkındalık düzeyine yönelik yapılacak çalışmalar bu durumu engelleme noktasında faydalı olabilmektedir (Bayındır, Tamer ve Vural, 2009, s. 608).

Dijital oyunlarda risk unsurunu içerisinde en fazla barındıran tür çevrimiçi oyunlardır. Çevrimiçi ortamların etkileşim unsurunu içinde barındırması kullanıcıların birbirlerine dosya gönderimi ve bilgi aktarımı yapmasını mümkün kılmaktadır. Bu durum kişiye özel bilgilerin sızdırılmasına, dolandırıcılık faaliyetinin gerçekleşmesine ve hırsızlık olaylarının yaşanmasına sebebiyet verebilmektedir. Bilinçli kullanıcılar bu ve benzeri durumlarda farkındalık eşiğini yüksek tutarak olumsuz durumlar karşısında savunma mekanizmasını oluşturarak herhangi bir zarar almadan süreç yönetimini yapabilmektedir (Aktaran Güneş, 2012, s. 103).

Dijital oyunlarda risk unsurunu tartışırken ele alınması gereken bir diğer konu oyunların özendirici rolüdür. Oyunların kurguları ve iç yapıları, oyunlarda yer alan ana karakterlerle beraber zararlı aktivitelerin ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Böyle durumlarda oyun içi metinlerde veya görsellerde kullanılan mesajlara ek olarak; çevrimiçi oyunların sağlamış olduğu etkileşim imkanı sayesinde kayıt alınamayan ve anlık olarak gerçekleştirilen yazışma ortamları aracılığıyla kişiler oyunlar üzerinden şifreli mesajlaşmalar gerçekleştirebilmektedir (Gercke ve Thelesklaf, 2011). Bilhassa çevrimiçi oyunlar alt yaş kategorisindeki oyuncuları oyun içi riskler konusunda daha fazla tehdit etmektedir. Teknoloji kolay ulaşılabilir durumdadır ve kullanım oranı yaygındır. Oyun içi iletişimde oyuncuların anonim olarak yer alması ve iletişim faaliyetinin kontrolü zor bir alanı temsil etmesi kötü niyetli davranışların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır (Canberk ve Sağıroğlu, 2007, s. 35). Özellikle bu durum siber zorba davranışların görülmesine yol açabileceği gibi, bu durumun oyuncular üzerinde zihinsel etki bırakma ihtimali de olası gözükmektedir.

Sonuç ve Değerlendirme

Okuryazarlık kavramı tarihsel süreç boyunca çağın gerekliliğine uygun biçimde güncellenmiş ve anlamın kavram çerçevesi yenilenerek genişletilmiştir. Bu noktada okuryazarlık başlığının altında çeşitli okuryazarlık türleri ortaya çıkmış ve hepsi kendi içerisinde özelliklerine göre tanımlanmıştır (Kurdayıoğlu ve Tüzel, 2010, s. 287). Özellikle 2000'li yılların ilk yarısında teknolojiye meydana gelen yenilikler toplumlar üzerinde değiştirici etkiye sebep olmuş, teknolojiyi kullanma ve dijital ortamdaki problemleri çözebilecek teknik, bilişsel becerilere sahip olma durumu dijital okuryazarlık olarak tanımlanmıştır (Terzi ve İşli, 2020, s. 52). Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte oyunlar etkileşimli ve çevrimiçi olarak da oynanmaya başlamış, oynanış çeşitlenmiş ve deneyim unsuru ön plana çıkmıştır. Farklı yaş gruplarından kişiler tarafından oynanan oyunlar; içerik, görsel ve tasarım olarak çeşitli şekillerde kurgulanmaktadır. Bu durum oyunları anlama noktasında yeni bir kavramın gerekliliğini ön plana çıkartmıştır. Günümüz bireylerinin dijital okuryazar olması ne denli önemliyse; aynı şekilde dijital oyun oynayan gençlerin ve yetişkinlerin oyun okuryazarı olması da aynı derecede önem taşımaktadır. Oyun okuryazarlığı becerisi edinen bireyler bu sayede oyun içeriklerine dair daha fazla hakimiyet kuracağından; kendilerini koruma noktasında daha güvenli bir role sahip olacaklardır. Bu yönüyle oyun okuryazarlığı kavramı, oyun pratiklerini anlamlandırma açısından önem arz etmektedir.

Bu çalışma kapsamında incelenen araştırmalar ve istatistiklerin de gösterdiği üzere dijital oyunların kullanım alanı yaygınlaşmakta, alt yaş grupları özelinde sürekli oynanır hale gelmekte ve oyun alanları iletişim faaliyetlerinin temelinde yer almaktadır. Alan literatürü ve sektör izleme raporları incelendiğinde Türkiye'nin büyük bir dijital oyuncu potansiyeli olduğu görülmektedir. Bunda ülkenin sahip olduğu genç nüfus, şehir yaşantısının getirdikleri ve dijitalleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan bireyselleşmenin de etkisiyle oluşan iç mekân oyunlarını oynama eğiliminin de rolü büyüktür. Araştırma bulgularının incelenmesinde dikkat çeken sonuçlardan bir tanesi de dijital oyun oynama yaş aralığının son derece geniş olmasıdır. Her yaştan gruba hitap eden dijital oyunlar, oyun türlerindeki çeşitlilik sayesinde, tek bir kitleye hitap etmemekte; aksine farklı yaş gruplarını bünyesinde barındırmaktadır. Bu aynı zamanda iletişimsel süreçler içerisinde aynı yetişme ortamına sahip olmayan farklı kuşaklara mensup kişilerin bir araya gelmesine de olanak sağlamaktadır. Bu durum oyun mecralarını büyük bir pazarlama alanı haline getirmekte, oyunların ulaştığı büyük kitleler düşünüldüğünde tasarım, metin ve ses gibi kurguların hangi amaçlarla tasarlandığını bilmek de önem kazanmaktadır. Buradaki önemli husus; dijital oyun içerisinde yer alan metin, içerik ve görselleri farklı yaş gruplarının çeşitli şekillerde algılama ihtimalidir. Bu durum, risk ve algı kavramları ekseninde ele alınarak, oyunlara yönelik okuryazarlık faaliyetlerinin bu bağlamda değerlendirilmesini de gerekli kılmaktadır. Bu noktada dijital okuryazarlık kavramının oyunlar ekseninde oluşması gereken farkındalığı yansıtmada konusunda yetersiz kaldığı, yeni bir okuryazarlık türünün oyunlar özelinde değerlendirilmesinin gerekliliği üzerinde daha önceki bir çalışmamızda (Akgöl, 2023) da ifade edilmiştir.

Teknoloji bu kadar hızlı gelişirken okuryazarlık kavramının statik biçimde kalması mümkün değildir. Dijital oyunlar sahip olduğu dinamik yapı, çok kültürlülük, iletişimsel süreçleri ve sosyalleşme faaliyetini içinde barındırması gibi sebeplerle ayrı bir okuryazarlık faaliyetine tabi tutulması gereken müstesna bir alandır. Bu makale kapsamında incelenen çalışmalara bakıldığında dijital oyunların okuryazarlıkla ilgili çalışmalarında daha derin ve ayrıntılı analizlerin yapılabileceği görülmektedir. Billhassa ebeveynler ve çocuklar için ayrı okuryazarlık seviyeleri tespit edilebilir, Türkiye genelinde oyun okuryazarlık seviyeleri ölçülebilir, ilköğretim ve ortaokul seviyelerindeki öğrencilerin oyun okuryazarlığı seviyeleri puanlanarak genel bir tablo ortaya konup geliştirici çalışmalar yapılabilir. Yine bu bağlamda oyun okuryazarlığına yönelik eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalar planlanması yerinde olacaktır. Zira oyun okuryazarlığı söz konusu olduğunda en önemli noktalardan bir tanesi hem oyun oynayan kişilerin hem de ebeveynlerin farkındalık derecelerinin yükselmesi gerektiği hususudur. Bu durum Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfus oranı da göz önüne alındığında bölgesel bazda yerel yönetimlerin de desteğiyle çalışma gruplarının oluşturularak sağlıklı verilerin elde edilmesine imkân tanıyabilir.

Oyun okuryazarlığı aynı zamanda farklı yaş gruplarına göre oyunların sınıflandırılması noktasında da kaynak teşkil edebilir. Öyle ki; küçük yaşta çocukların oynamış olduğu oyunların kontrollerinin yapılması konusunda ebeveynlerin farkındalık derecesinin yüksek olması, çocukların oynadığı oyunların içeriğinin değerlendirilmesini daha sağlıklı hale getirebilir. Bu konuda Sayar'ın (2023) makalesi oyun derecelendirme sisteminin anlaşılması ve farkındalık ile ilişkisinin anlamlandırılması hususunda faydalı olacaktır.

Kaynakça

- Aarseth, E. (2003). Playing research: Methodological approaches to game analysis. G. Calleja içinde, *Computer Game Theory Compendium*. IT University of Copenhagen.
- Akçetin, E., Çelik, U., Yalçın, A., Herand, D. (2017) Dijital oyunlar ve istihdam: Türkiye için öneriler. *Journal of Research in Entrepreneurship Innovation and Marketing*, C.I, 2, 136-153.
- Akgöl, O. (2023). Dijital oyunlarda içerik ve nesil farklılığı bağlamında gelişen riskler: Türkiye'de oyun okuryazarlığı kavramı üzerine bir inceleme. *Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 14(2), 137-159.
- Anderson, C. A. (2004). An update on the effects of playing violent video games. *Journal of Adolescence*, 27, 113-122.
- Apperley, T. ve Beavis, C. (2013). A model for critical games literacy. *E Learning and Digital Media*, 10(1), 1-12.
- Bakıroğlu, C. T. (2013). Sosyalleşme ve kimlik inşası ekseninde sosyal paylaşım ağları. *Akademik Bilişim*, 13, 1047-1053.
- Bayındır, M., Tamer, O., ve Vural, Y. (2009). Anayurt güvenliğinin sağlanmasında bilgi sistemleri güvenliğinin önemi. *XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildiriler*. Akademik Bilişim. 607-612.
- Binark, M ve Bayraktutan, G. (2011). *Katılımın "e-hali": Gençlerin sanal alemi*. Alternatif Bilişim.
- Biricik, Z. ve Atık, A. (2021). Gelenekselden dijitalleşen oyun kavramı ve çocuklarda oluşan dijital oyun kültürü. *Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi*, 9(1), 445-469.
- Bourdieu, P. (2015). *Ayrım: Beğeni yargısının toplumsal değişimi*, (Çev. D. Fırat, G. Berkkurt). Heretik Yayınları.
- Bourgonjon, J. (2014). The meaning and relevance of video game literacy. *CLC Web: Comparative Literature and Culture*, 16(5), 1-11.
- Buckingham, D. ve Burn, A. (2007), Game literacy in theory and practice. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, 16(3), 323-34.
- Burn, A. ve Durran, J. (2007). *Media literacy in schools: Practice, production, progression*. London: Paul Chapman.
- Canberk, G. Ve Sağiroğlu, Ş. (2007). Çocukların ve gençlerin bilgisayar ve internet güvenliği. *Politeknik Dergisi*, 10 (1), 33-39.
- Chatfield, T. (2010). *Fun inc. (Why gaming will dominate the twenty-first century)*. Pegasus Books.
- Chuang, T. Y., Chen, N. S., Chen, M. P., Shen, C. Y., & Tsai, C. M. (2011). Digital game literacy: The Difference between parents and their children. In 5th European Conference on Game Based Learning. Academic Publishing Limited.
- Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Cocuklarda-Bilism-Teknolojileri-Kullanim-Arastirmasi-2021-41132>, adresinden 05.10.2023 tarihinde alınmıştır.

- Du Sautoy, P. (1966). La planification et l'organisation des programmes d'alphabetisation des adultes Afrique. UNESCO içinde, *Guides Pratiques pour Extrascolaire*.
- Frasca, G. (2001, 06 10). Simulation 101: Simulation versus representation. . <https://ludology.typepad.com/weblog/> adresinden alınmıştır.
- Gaming in Türkiye, (2023). Türkiye Oyun Sektörü 2023 Raporu, <https://www.gaminginturkey.com/files/pdf/turkiye-oyun-sektoru-raporu-2023.pdf>, 20.05.2024 tarihinde alınmıştır.
- Güneş, A. (2012). *Dijital oyunların güvenlik bağlamında yasal ve yönetsel düzenleme sorunları*. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Güneş, F. (1992). *Yetişkinlere okuma yazma öğretimi*. Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğü Yayınları.
- Hanghøj, T., Kabel, K., ve Jensen, S. (2022). Digital games, literacy and language learning in L1 and L2. L1, *Educational Studies in Language and Literature*, 22(2), 1-26.
- Digital Media and Entertainment Market Updates, <https://hl.com/insights/digital-media-and-entertainment-market-updates/>, adresinden 03.10.2023 tarihinde erişilmiştir.
- İlgaz Büyükbakkal, C. ve Abay Cansabuncu, İ. (2020). Türkiye'de yeni medya ortamı ve dijital oyun olgusu. *Yeni Medya Elektronik Dergi*, 4 (1), 1-9.
- İstatistiklerle Çocuk, 2021. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Cocuk-2021-45633#:~:text=Dijital%20oyun%20oynayan%20erkek%20%C3%A7ocuklar%C4%B1n%20oran%C4%B1%20%46%2C1%20oldu&text=Dijital%20oyun%20oynama%20oran%C4%B1%20ya%C5%9F,oran%C4%B1%20%25%2C4%20oldu> adresinden 05.10.2023 tarihinde alınmıştır.
- Jačević, M. (2022). Play your own way: Ludic Habitus and the subfields of digital gaming practice. *Game Studies*, 22(1).
- Kommonen, K. H. (2014). Digitalization and design of everyday life. Aalto Üniversitesi.
- Kurudayıoğlu, M. ve Tüzel, M. S. (2010). 21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve türkçe eğitimi, *TÜBAR-XXVIII*, 282-298.
- Küçükvardar, M. ve Türel, E. (2022). Covid-19 pandemisinde dijital oyun oynama düzeyi üzerine bir araştırma. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 47, 47-58.
- Küresel Oyun Pazarı Raporu, 2022. <https://newzoo.com/resources/trend-reports/newzoo-global-games-market-report-2022-free-version> adresinden 30.09.2023 tarihinde erişilmiştir.
- Küresel Oyun Pazarı Raporu, 2023. <https://newzoo.com/resources/trend-reports/newzoo-global-games-market-report-2022-free-version> adresinden 20.05.2024 tarihinde erişilmiştir.
- McGonigal, J. (2011). *Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world*. Penguin Press.
- McLuhan, E. ve Z. Frank. (1995). *Essential McLuhan*. Basic Books.
- O'Hagan, M. ve Mangiron, C. (2013). *Game Localization: Translating for the global digital entertainment industry*. John Benjamins Publishing Company.
- Peak Games, www.peak.com, adresinden 03.10.2023 tarihinde erişilmiştir.
- Pucha, G., Arias-Flores, H., ve Borja-Galeas, C. (2022). Analyzing serious games and literacy. In CISTI'2022 - 17th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI).
- PwC 2022 – Küresel Eğlence ve Medya Görünümü 2022-2026'dan Perspektifler Raporu, <https://www.guvenliweb.org.tr/dokuman-detay/pwc-2022-kuresel-eglenme-ve-medya-gorunumu-20222026dan-perspektifler-raporu> adresinden 30 Ekim 2023 tarihinde erişilmiştir.
- Robertson, A. (2018). The Importance of video game literacy for healthy parenting. Parenting for a Digital Future. Retrieved from <https://blogs.lse.ac.uk/parenting4digitalfuture/2018/09/05/the-importance-of-video-game-literacy/> adresinden 30.10.2023 tarihinde erişilmiştir.
- Saffo, P. (1992) Paul Saffo and the 30-year Rule, *Design World*, 24, 18–23. <https://saffo.com/wp-content/uploads/2012/01/Pauldesignworld1992.pdf> adresinden 30.10.2023 tarihinde erişilmiştir
- Sağiroğlu, S., Bülbül, H. İ., Kılıç, A. ve Küçükali, M. (2020). *Dijital okuryazarlık: araçlar, metodolojiler, uygulamalar ve öneriler*. Nobel Yayınevi.
- Salen, K. (2007). Gaming literacies: A game design study in action. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, 16(3), 301-322.
- Samur, Y. (2022). Dijital Oyunlar. *TRT Akademi*, 7 (16), 821-823.
- Sayar, T. E (2023). Çocuk dostu bir oyun derecelendirme sistemi mümkün müdür? - 2: Küresel düzeyde geçerli ve güvenilir bir oyun derecelendirme sistemini tartışmak", *Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi*, 2(2), 79-83.
- Te Tari Whakarōpū Tukuata, T., Schott, G., McCauley, T., Dreilinger, S., ve Wakefield, S. (2010). *Parents And Gaming Literacy*, Office of Film and Literature Classification.

- Terzi, O. ve İşli, A. G. (2020). Dijitalleşen dünyada dijital okuryazarlık: Banka müşterileri üzerine bir araştırma. *Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (7), 50-67.
- The State of Turkish Startup Ecosystem, www.invest.gov.tr/the-state-of-turkish-startup-ecosystem.pdf, adresinden 03.10.2023 tarihinde erişilmiştir.
- Turkish Startup Ecosystem Investment Report 2022 <https://startupcentrum.com/report/2022-turkish-startup-ecosystem-investment-report>, adresinden 30.10.2023 tarihinde erişilmiştir
- Unesco (1976). Programme Experimentale Mondiale d'Alphabetisation Evaluation. *Critique, Les Presses de l'Unesco*.
- UNICEF (1990). *Herkes İçin Eğitim Dünya Beyannamesi Ve Temel Öğrenme İhtiyaçlarının Karşlanması İçin Hareket Çerçevesi*, Herkes için dünya konferansı.
- Ümmü, A., Rabia, K. ve Çakır, V. O. (2021). Serbest zaman etkinliği olarak dijital oyunlar ve toplumsal cinsiyet. *OPUS International Journal of Society Researches*, 17(38), 5791-5818.
- Wacquant, L. J. D. (2006). Pierre Bourdieu. In Rob Stones (Ed.), *Key contemporary thinkers*.
- Wacquant, Loic J. D. (2003). *Düşünsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar*, (Çev. N. Ökten). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Wijman, T. (2011). *Last Looks: The Global Games Market 2023*.
- Woods, A., & Jeffries, M. I. (2021). Monsters are coming!: Learning literacy and playing games. *Teachers College Record*, 123(3), 1-32.
- Yeh, Y. C., Chang, H. L., & Chen, S. Y. (2019). Mindful learning: A mediator of mastery experience during digital creativity game-based learning among elementary school students. *Computers & Education*, 132, 63-75.
- Zimmerman, E. (2009). Gaming literacy: Game design as a model for literacy in the twenty-first century. In *The video game theory reader 2*, 45-54. New York: Routledge.